

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Эгамбердиев Мурод Фарход угли

Преподаватель кафедры Изобразительного искусства и инженерной графики Каршинского государственного университета.

180119, г.Карши, ул. Кучабог дом 17

E-mail: kardu@mail.ru

Юсунова Сафаргул

Студентка 2-го курса кафедры Изобразительного искусства и инженерной графики Каршинского государственного университета.

Аннотация. Программа по Арт-терапии основана на комплексном подходе, имеет коррекционную развивающую направленность и ориентирована не прямую передачу детям специальных навыков и умений, сколько на решение задач активизации их внутреннего потенциала, повышения мотивации к различным видам художественной деятельности, развития творческой активности, формирования адекватного межличностного поведения.

Ключевые слова: творчество, искусство, арт-терапия, психотерапия, эмоция, рисовать взаимодействий, индивидуальность, расслабление, деятельность, мотивации, самовыражения.

Annotation. The art therapy program is based on an integrated approach, has a corrective developmental focus and is focused not so much on the direct transfer of special skills and abilities to children, but on solving the problems of activating their internal potential, increasing motivation for various types of artistic activity, developing creative activity, forming an adequate interpersonal behavior and constructive communication based on emotionally significant activities.

Key words: creating, art, art therapy, psychotherapy, emotional, draw interaction, individuality, rest, activity, motivation, to express oneself

Процесс восприятия человеком явлений окружающей действительности и внутренних ощущений всегда сопровождается теми или иными эмоциями. Эмоции тесно связаны с потребностями человеческого организма, развиваются в процесс деятельности и формируются уже в пропорциональных процессов зависит деятельность органов и систем, человеческого организма в целом: сердечно-сосудистая система эндокринная система, дыхание пищеварения, деятельность желез внутренней секреции и психические процессы. Эмоции регулируют всю психическую деятельность человека. В них отражается его субъективное отношение к воспринимаемым и переживаемым событиям, собственной деятельности, окружающей действительности, к себе самому.

Арт-терапия (от англ. арт-«искусство» терапия) направление в психотерапии и психологической коррекции , основанное на применении для терапии искусства и творчества. В узком смысле слова под арт- терапией обычно подразумевается терапия изобразительным творчеством, имеющая целью воздействие на психоэмоциональное состояние пациента.

Главная цель арт- терапии состоит в гармонизации психического состояния через развитие способности самовыражения и самопознания. Ценность применения искусства в терапевтических целях состоит в том, что с его помощью можно на символическом уровне выразить и исследовать самые разные чувства и эмоции, любовь, ненависть, обиду, злость, страх, радость и т.д. Методика арт-терапии базируется на убеждение что содержания внутреннего «Я» человека отражаются в зрительных образах всякий раз, когда он рисует, пишет картину или лепит скульптуру, в ходе чего происходит гармонизация состояния психики.

Детская арт-терапия—это простой и эффективный способ психологической помощи, это –**лечение** творчество.

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и самопознания. Арт- терапия ненавязчиво исцеляет психику, знакомит с окружающим миром, позволяет увидеть мир вокруг себя прекрасным и гостеприимным.

Арт-терапия предлагает ребенку выразить свои эмоции, чувства с помощью лепки, рисования, конструирования из природных материалов. Переживая образы, человек обретает свою цельность, неповторимость и индивидуальность.

Термин «арт-терапия» (буквально: лечение искусством) ввёл в употребление художник Адриан Хилл в 1938 году при описании своей работы с туберкулезными больными в санаториях. Эти методы были применены в США в работе с детьми, вывезенными из нацистских лагерей во время второй мировой войны. В начале своего развития арт-терапия отражала психоаналитических взгляды З. Фрейда и К. Юнга по которым конечный продукт художественной деятельности клиента (будь то рисунок, скульптура, инсталляция) выражает его неосознаваемые психические процессы. В 1969 г. Америка была создана Американская арт-терапевтическая ассоциация.

Актуальность изучения и исследования арт – терапии определяется тем, что в последние время в нашей стране настало время бурного развития психотерапии, активного освоения её новых форм и моделей и внедрение её приемов в опыт работы с детьми дошкольного возраста.

Арт – терапия может стать отличным способом расслабиться.

- Краска и музыка. Поставьте любимую музыку и рисуйте то, что придет в голову-это отличный способ выпустить чувства и просто расслабиться.

- Сделайте рисунок из каракули. С помощью этого упражнения вы превратите простую каракулю в нечто красив, используя линии, цвет и ваше воображение.

- Пальцевая краска, это развлечение не только для детей, взрослые тоже могут наслаждаться этим искусством. Сделайте свои руки грязными от краски и просто рисуйте, радуясь и веселясь.

- Рисуйте, закрыв глаза. Неспособность видеть, что вы рисуете, усиливает поток, интуицию и чувствительность.

- Нарисуйте что –то огромное. Вовлечение вашего тела и его передвижение поможет освободить эмоции в время рисования.

- Используйте только те цвета, которые вас успокаивают.

Создайте рисунок, используя только цвета, которые вы считаете успокаивающими.

- Рисуйте на песке. Это отличный способ расслабиться и очистить разум.

Арт-терапии -это очень популярный в наше время вид терапии , поэтому разработка программ арт терапии- перспективное направление , так как искусство позволяет в скрытой символической форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти её разрешение благодаря тому , что творчество – является одной из трансформирующих сил для преодоления страха , тревоги , возникших в связи с внутренним экзистенциальным конфликтом .Сам процесс арт- терапии приносит удовольствие, обучает клиентов выразить свои переживания как можно более спонтанно и произвольно.

Метод арт-терапии позволяет каждому человеку творить свою жизнь в буквальном смысле слова: лепить счастье, рисовать печаль, писать о конфликтах и танцевать настроение. Реализовать свой потенциал и прийти в результате к гармонии с собой по силам каждому для занятий арт – терапией не требуется специальной подготовки.

Между арт – терапией и художественным творчеством существует четкая граница. Для участников психотерапевтических групп искусство лишь средство, которое помогает лучше понять себя. Эти занятия ориентированы не на результат, а прежде всего на процесс. Одна из задач арт – терапии помочь человеку узнать и научиться выражать собственные прикладное значение-служат материалом для анализа переживаний, их породивших.

Арт-терапия объединяет в себе разные области знания: психологию, медицину, культурологию, педагогику и т.д. В ее основе лежат художественная практика и психотерапевтические отношения, а также особого рода психологическое сопровождение ученика в процессе его занятий изо-деятельностью.

Арт-терапия иногда может предполагать использование образовательных технологий (примером чего служит так называемый психообразовательный подход), которые могут дополнять приемы психологического сопровождения ученика в арт-терапевтическом процессе. Значимой областью практического применения арт-терапии являются различные образовательные учреждения, что определяет естественный интерес педагогов и руководителей системы образования к использованию ее здоровьесберегающего потенциала. Означает ли это, что методы арт-терапии могут быть легко и быстро освоены педагогами, либо, как это имеет место в развитых странах, они должны применяться специалистами, прошедшими достаточно пролонгированные программы арт-терапевтического образования? В этой статье убеждена в том, что, несмотря на отсутствие в

нашей стране сложившейся системы подготовки специалистов по арт-терапии и проблемы, связанные с бюджетным финансированием психологической службы в школах, внедрение арт-терапии в систему образования. следовало бы осуществлять не за счет обучения за счет внедрения в школы профессиональных арт-терапевтических услуг.

Список используемой литературы

1. Анохин П.К Очерки по физиологии функциональных систем П.К Анохин-М: Медицина, 1975-с.155-183.
2. Психотерапевтическая энциклопедия под ред. Карвасарского Б.Д .2-е изд. С п б Питер 2002.
3. Симонов, П В. Психофизиология эмоции П.В. Симонов // Пятые Анохинские чтения М: АМ К.Н СССР, 1990-с.5-16
4. Кузин В. С. Психология живописи /В.С. Кузин - М. Оникс 21 век, 2005. - 304 с.
5. Казан, М. С. Эстетика как философская наука М. С. Каган. -СПб. Петрополис, 1997. -С. 306 -308.
6. Ермолаева-Томина, Л. Б. Психология художественного творчества Л. Б. Ермолаева-Томина. – М : Академический проект, 2003 – С. 116.
7. Арт-терапия детей и подростков Копытин Александр Иванович, 2018